

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 2

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 2

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu
ISBN 978-1-326-54204-7

Cover: rielaborazione grafica del dipinto di Roberto Bompiani, *Dante e Virgilio portati in volo da Gerione*, 1893, Accademia di San Luca.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

EDITORIALE

Il presente fascicolo accoglie una significativa selezione di contributi scaturiti da alcuni fra i più rilevanti momenti di studio dello scorso anno accademico e dell'attuale. Ne risultano percorsi di ricerca distinti, ma strettamente connessi tanto per tematiche quanto per impostazione metodologica. Nella sezione *Dantesca* confluisce sia la seconda parte degli Atti del convegno internazionale *La donna / Le donne in Dante*, organizzato da Raffaele Pinto e Carla Rossi nell'ottobre del 2024 presso l'Università di Barcellona, per iniziativa dell'Istituto di Studi Filologici e Danteschi (ISFiDa) in collaborazione con l'ateneo ospitante, sia una selezione degli Atti della giornata di studi *Virgilio nella Commedia*, a cura di Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, organizzata il 28 marzo 2025 dall'ISFiDa in collaborazione con il *Research Centre for European Philological Tradition*.

Un secondo nucleo tematico è costituito dai contributi presentati nel corso del seminario internazionale *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti"*, svoltosi tra febbraio e maggio 2025 grazie alla sinergia tra la parigina Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux e l'ISFiDa. I saggi qui raccolti affrontano, con approccio interdisciplinare e attraverso l'analisi di casi emblematici, le pratiche di smembramento di manoscritti e libri antichi, interrogandosi sull'ideologia soggiacente al feticismo collezionistico e sulle relative implicazioni giuridiche.

Chiude il fascicolo l'analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio, elaborata da Carla Rossi. Il saggio sviluppa l'intervento presentato al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021. Nuovi studi a confronto*, svoltosi a Roma nel 2021. Più volte citata in ambito critico per il rigore dell'impianto e la rilevanza dei materiali inediti discussi, quella conferenza non era finora disponibile in forma scritta: al momento della raccolta degli atti, l'autrice era bersaglio di una violenta campagna diffamatoria anonima, scatenatasi in seguito alla denuncia da lei presentata al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, relativa a una rete di traffico illecito di opere d'arte. Le minacce di morte ricevute in quel periodo, unite alla diffusione online del suo indirizzo e di fotografie della sua abitazione, l'hanno costretta ad abbandonare il suo domicilio per motivi di sicurezza.

Il volume testimonia, nelle sue articolazioni tematiche, l'ampiezza e la vitalità di un dibattito critico che fa dell'interazione fra temi, epoche e ambiti disciplinari non un semplice orizzonte di confronto, bensì un principio strutturante d'indagine.

Il comitato scientifico

SOMMARIO

PARTE I

DANTESCA

Beatrice dopo Harold Bloom: riflessioni su un personaggio dantesco

ALBERTO CASADEI

8-20

La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale

MIRCO CITTADINI

21-44

Da Beatrice a Violet: ascensioni mistiche nel Paradiso XXIII e ne Il Mistero del Poeta di Fogazzaro

STEFANO EVANGELISTA

45-58

Gli scandali della Commedia: tessere virgiliane nei canti dell'Antipurgatorio

SIMONE MARCHESI

59-72

Virgilio nell'ideazione della Commedia

RAFFAELE PINTO

73-81

«Se questa donna sapesse la mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra Vita Nova e Commedia

ANNARITA PLACELLA

82-93

Dante-Orfeo, Virgilio-Euridice: ancora su musica e sguardo nella Commedia

CARLA ROSSI

94-101

Virgilio e la dimensione del tempo nella Commedia

ROBERTO TALAMO

102-113

Dante. La voce delle donne

PAOLA VECCHI GALLI

114-133

PARTE II

INTERVENTI AL SEMINARIO BIBLIOCLASTIA E CULTO FETICISTICO DEI
“FRAMMENTI”

*Un manoscritto miniato del xv secolo e le sue membra disiecta: il codice Gruuthuse della Legende
saincte Katherine (1470-1480)*

ANTONELLA IPPOLITO

134-166

*Biblioclastia a scopo di lucro: le implicazioni legali dello smembramento dei manoscritti miniati
medievali occidentali (Prima Parte)*

CARLA ROSSI

167-179

Il ‘culto feticista’ delle immagini

RAFFAELE PINTO

180-195

La biblioclastia a scopo di lucro dei libri a stampa illustrati

BIAGIO GAMBA

196-203

PARTE III

EXCERPTA

Analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte di Caravaggio

CARLA ROSSI

204-225

Da Beatrice a Violet: ascensioni mistiche nel Paradiso XXIII e ne *Il Mistero del Poeta* di Fogazzaro

STEFANO EVANGELISTA

Nella lettura del canto XXIII del *Paradiso* dantesco approntata da Antonio Fogazzaro e intitolata *Il canto del trionfo di Cristo* (prima discussa il 1° aprile 1906 al Collegio Nazareno di Roma e poi pubblicata il 16 maggio 1906 nella *Nuova Antologia*), lo scrittore vicentino sottolinea la duplice disposizione di Dante nei confronti di Cristo e Beatrice: teologica nei confronti del primo, mistica nei confronti di colei che viene definita “dolce guida” al suo viaggio di ascensione paradisiaca (come mistico è il legame religioso con la figura, anche lei trionfante, della Vergine Maria). Beatrice è colei che, attraverso la forza di un amore spiritualizzato, riesce a guidare Dante verso le vette dell’Empireo e nel XXIII canto del *Paradiso* svolge una funzione estremamente importante, in quanto accompagna e dirige lo sguardo di Dante verso la visione dei trionfi di Cristo e Maria. Lasciati dietro di loro i cieli planetari, Beatrice e Dante si trovano ora nel Cielo delle stelle fisse (o firmamento), l’ultimo luogo raggiungibile dall’occhio umano e cerniera tra la sfera umana e quella divina. Al di là di esso vi sono il Primo mobile o cristallino e l’Empireo, la vera sede dei beati. La cosmologia medievale, come ci ricorda Giuseppe Mazzotta nel suo saggio *La metafisica della Creazione* sulla scorta dell’*Image du Monde* di Gossuin de Metz rielaborante le “speculazioni del Venerabile Beda (*De rerum natura*) e Onorio d’Autun (l’enciclopedia *De imagine mundi*), rappresenta, sulla scia del modello neo-platonico, il cosmo con due piani, il Cristallino e l’Empireo”.¹ Dante imprime una svolta a queste raffigurazioni tradizionali facendo proprio il paradosso di uno “spazio infinito che contiene ed è contenuto dall’universo finito”.² Il significato del paradosso si chiarisce con la “definizione, di origine mistica, secondo la quale Dio è la sfera infinita con il centro ubicato dappertutto ma la cui circonferenza non si trova da nessuna parte”.³ La nozione

¹ G. Mazzotta, *La Metafisica della Creazione (Paradiso XXVII-XXIX)* in AA. VV., *L’idea e l’immagine dell’universo nell’opera di Dante. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Ravenna, 12 novembre 2005*, introduzione di A. M. Chiavacci Leonardi, Ravenna, Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, 2008, p. 69

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

di sfera implica “la costante curvatura dello spazio”.⁴ Dante, sottolinea Mazzotta, abbandona la percezione dello spazio tipica della geometria euclidea per riprendere l’idea aristotelica dello spazio sferico e i termini utilizzati nel suo poema di “giro” e “volume” descrivono, rispettivamente, “la forma circolare dello spazio e il movimento della sfera”.⁵ Ma tornando al cielo ottavo delle stelle fisse, è qui che prende avvio il canto XXIII con quella similitudine ornitologica in cui “l’augello, intra l’amate fronde” che “con ardente affetto il sole aspetta”⁶ non è nient’altro che Beatrice, figura caricata, in questi versi, di valenze materne (il piccolo uccello che tra i rami attende con amore materno l’alba per poter sfamare i propri figli) e mistiche (l’immagine raffigura, simbolicamente, il cuore dell’uomo, che nel buio della notte guarda con trepida speranza verso la luce divina). Il valore dirimente di questa scena si spiega con gli ultimi versi del canto precedente, ove Dante si volge a guardare, su invito di Beatrice, quella parte dell’universo che il pellegrino ha lasciato ai suoi piedi: “Col viso ritornai per tutte quante/le sette spere, e vidi questo globo/tal, ch’io sorrisi del suo vil sembiante”.⁷ Commenta Antonio Fogazzaro, nella sua lettura, come il Poeta in questo passaggio si fermi a contemplare gli spazi da lui attraversati, i sette cieli “e giù nell’abisso il nostro picciolo globo, misura di raffronto delle immensità che lo circondano”.⁸ Nell’esplorazione di quell’universo, Dante sperimenta la potenza visiva infusagli dall’azione dell’*ultima salute*. Nel descrivere questo universo, egli si era rifatto al modello peripatetico, con le sue sfere omocentriche ove i pianeti sono contenuti (nell’ordine i cieli della Luna, di Mercurio, di Venere, del Sole, di Marte, di Giove, di Saturno e, infine, delle stelle fisse). L’universo aristotelico è “compatto e chiuso”: come puntualizza lo Stagirita, nel *De caelo*, al di là dell’ultima sfera ruotante non esiste nulla di materiale. Con l’ultimo cielo lo spazio e il tempo terminano: «Simul autem manifestum est quod neque locus, neque vacuum, neque tempus est extra caelum».⁹ Dopo che l’astronomo Ipparco di Bitinia scoprì la processione degli equinozi, Claudio Tolomeo aveva aggiunto, alle otto sfere aristoteliche una nona invisibile e diafana, denominata Primo Mobile (in precedenza, nel modello aristotelico il *primum mobile*

⁴ *Ivi*, p. 70.

⁵ *Ivi*, p. 72.

⁶ D. Alighieri, *Canto XXIII* in Idem, *Divina Commedia. Paradiso*, commento di A. M. Chiavacci Leonardi, Milano, Mondadori, 2016, pp. 631 e 632.

⁷ D. Alighieri, *Canto XXII* in Idem, *Divina Commedia. Paradiso*, cit., p. 621 (vv. 133-135).

⁸ A. Fogazzaro, *Il canto del trionfo di Cristo* in Idem, *Scritti di teoria e di critica letteraria*, a cura di E. Landoni, Milano, Edizioni di Teoria e Storia Letteraria, 1983, p. 196.

⁹ Aristotele, *De coelo*, I, c. 9, 279a 11-12.

coincideva con il cielo delle stelle fisse), la quale aveva nella teoria astronomica del tempo, la funzione di sollecitare, con il proprio movimento, il moto dell'intero universo. L'intero canto XXIII del *Paradiso* è una sorta di anticipazione della visione ultima, quella che si avrà nell'Empireo, cielo di natura spirituale, al di fuori del tempo e dello spazio. L'idea dell'Empireo si consolida nel corso del Medio Evo, grazie al lavoro di interpreti del *De Nuptiis* di Marziano Capella (come, ad esempio, quello del monaco Remigio di Auxerre), e grazie a questo lavoro ermeneutico si potenzia l'immagine di un Empireo sede di angeli e beati, mentre dal commento di Beda alla *Genesi* si apprende che "il cielo superiore è impregnato di luce e resta inibito alle umane viste".¹⁰ Rileva Sergio Cristaldi che nel XII secolo si ha la diffusione della nozione di Empireo tra i teologi, e se fra questi permane un residuo platonico sarà da rinvenire nell' "accezione del fuoco supremo come purissima luce"¹¹ (il termine, d'altronde, deriva dal greco ἐμπύριος che significa "infiammato, ardente"). Lo sguardo contemplativo di Beatrice con cui si apre il canto si configura, dunque, come anello di congiunzione tra gli spiriti contemplanti del Cielo di Saturno descritto nei canti precedenti e la visione del trionfo della Chiesa, come sostiene Chiavacci Leonardi, nella sua visibilità storica "il *bel giardino* che appare nel cielo Stellato, sotto il sole di Cristo, tra la rosa e i gigli che raffigurano Maria e gli apostoli".¹² L'attesa del sole da parte dell'augello è, in effetti, metafora dell'indugio di Beatrice protesa con lo sguardo verso l'imminente apparire di Cristo: "Ecco le schiere/del trionfo di Cristo e tutto 'l frutto/ricolto del girar di queste spere!".¹³ Se Cristo è qui presentato come un generale vittorioso preceduto dalle sue milizie, al modo dei *triumphi* romani (cortei in cui si saliva al tempio di Giove Capitolino con il bottino di guerra) e in linea con l'idea di una Chiesa Trionfante che si insinua nelle varie descrizioni delle visioni del canto, i beati sono "tutto 'l frutto ricolto del girar di queste spere!" ossia il frutto raccolto dal girare dei cieli, che con la loro influenza seminano le buone disposizioni negli animi (e si tenga conto che è proprio il cielo delle stelle fisse a distribuire ai cieli inferiori le positive influenze delle virtù). Più avanti, essi saranno descritti come *lucerne* illuminate dal *sole* (ossia Cristo) proprio in virtù delle ardenti fiamme che caratterizzano i beati. Fogazzaro riconosce essere il centro radiante di questa visione Cristo "infinitamente più radiante delle anime

¹⁰ S. Cristaldi, *Verso l'Empireo. Stazioni lungo la verticale dantesca*, Acireale, Bonanno, 2013, p. 257.

¹¹ *Ivi*, p. 258.

¹² A. M. Chiavacci Leonardi, *Introduzione al Canto XXIII*, in D. Alighieri, *Divina Commedia. Paradiso*, cit., p. 626.

¹³ D. Alighieri, *Canto XXIII* in *Idem, Divina Commedia. Paradiso*, cit., p. 633 (vv. 19-21).

beate”.¹⁴ Ma si chiede lo stesso Fogazzaro se Dante abbia “qualche mistico senso della presenza di Cristo dentro quell’abbagliante splendore”.¹⁵ La risposta che egli si dà è negativa, in quanto per Fogazzaro Dante è mistico in amore ma è teologo più che mistico in fatto di religione. E a dimostrazione di ciò egli riporta l’esempio dell’inflessibile condanna, nell’*Inferno* dantesco, di Farinata degli Uberti e Cavalcante Cavalcanti per via delle loro idee eretiche o l’*odium theologicum* con cui tratta i suoi avversari e nemici come Filippo Argenti. Il sommo poeta, che nella cantica del Purgatorio aveva descritto Cristo nel Paradiso Terrestre sotto le sembianze di un grifone, alludendo così alla sua duplice natura, umana e divina, lo tratteggia anche in tal passo con la massima reverenza, irradiandolo “della luce più splendida”¹⁶ ma proprio a causa forse di quella reverenza non osa, come Tommaso da Kempis, farlo parlare. Dante non avverte subito la sua presenza, benché Beatrice gli abbia annunciato il trionfo di Cristo. C’è, infatti, bisogno che ella aggiunga: “Quivi è la sapienza e la possanza/ch’apri le strade tra ’l cielo e la terra, onde fu già sì lunga disianza”¹⁷ in un gioco intertestuale in cui vengono ripresi due termini utilizzati da san Paolo per indicare Cristo “*Dei virtutem et Dei sapientiam*” (Lettera ai Corinzi, I, 24). Dunque Cristo è colui che, con il suo sacrificio, ha, dopo la rottura avvenuta a causa del Peccato originale, riaperto le strade tra cielo e terra, riconciliando Dio con l’umanità. I versi successivi del canto descrivono con la similitudine della folgore la visione appena avuta da Dante, che appena balenata ai suoi occhi viene subito dimenticata. L’immagine descritta dal sommo poeta ai versi 43-45 è quella che in teologia viene definito *excessus mentis*, fenomeno tipico dei mistici che vanno in estasi: “la mente mia così, tra quelle dape/fatta più grande, di sé stessa uscìo,/e che si fesse rimembrar non sape”.¹⁸ Certo non si capisce, a questo punto, per quale motivo Fogazzaro ritenga essere il rapporto di Dante con Cristo di natura teologica anziché mistica, eppure egli interpreta questo passaggio del canto ventitreesimo come la descrizione di un’estasi intellettuale. Leggo dal suo commento:

egli dirà [quell’egli si riferisce a Dante] che la sua mente, dilatandosi ad accogliere visioni così grandi, sforma, quasi, il proprio vaso e ne erompe e perde forma ella stessa. Ha veduto i raggi ardenti di Cristo

¹⁴ A. Fogazzaro, *Il canto del trionfo di Cristo* in Idem, *Scritti di teoria e di critica letteraria*, cit., p. 198.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ivi*, p. 199.

¹⁷ D. Alighieri, *Canto XXIII* in Idem, *Divina Commedia. Paradiso*, cit., p. 635 (vv. 37-39).

¹⁸ *Ivi*, p. 636 (vv. 43-45).

illuminare il corteo innumerevole, ma non un raggio solo entra nel cuore a lui, non un raggio solo gli si trasforma dentro il cuore in voce, nella tenera voce di Gesù.¹⁹

Dante, secondo Fogazzaro, vede Gesù più come “la seconda Persona incarnata della Santissima Trinità[...] che il Cristo vivente in comunione di amore colla Chiesa militante”.²⁰ Egli è, invece, unito misticamente a Beatrice la quale viene definita “dolce guida e cara!”²¹. In effetti, emerge da questa esclamazione tutta la gratitudine del poeta per colei che lo guida allo spettacolo superno, spettacolo da cui non vorrebbe essere rapito interamente per non dimenticare Beatrice: “Perché la faccia mia sì t’innamora,/che tu non ti rivolgi al bel giardino/che sotto i raggi di Cristo s’infiora?”²² ove il *bel giardino* indica l’assemblea dei beati illuminati come fiori sotto il sole. Nei versi precedenti era stata la stessa Beatrice ad invitare Dante a rimirare il suo sorriso, sorriso che nel canto XXI del Paradiso sarebbe stato insostenibile al suo sguardo come il fulgore di Giove lo fu per la figlia di Cadmo, Semele, il cui corpo mortale fu ridotto in cenere (così come narrano Ovidio e Stazio rispettivamente nelle *Metamorfosi* e nella *Tebaide*): “«S’io ridessi»,/mi cominciò, «tu ti faresti quale/fu Semelè quando di cener fessi»,²³ mentre ora, la vista di Dante si è rafforzata grazie alla visione sublime del trionfo di Cristo ed è pronta a contemplare il sorriso di Beatrice: “Apri li occhi e riguarda qual son io;/tu hai vedute cose, che possente/se’ fatto a sostenere lo riso mio”.²⁴ Il poeta, riprendendo i sensi da una visione di cui si sono già perse le tracce nella memoria, si sofferma a lungo sul sorriso divino di Beatrice ma non per descriverlo, ma per ammettere la impossibilità di farlo. Viene così evocato il motivo dell’ineffabilità, attraverso il ricorso a una retorica di stampo classico:

Se mo sonasser tutte quelle lingue
che Polimnïa con le suore fero
del latte lor dolcissimo più pingue,
per aiutarmi, al millesmo del vero
non si verria, cantando il santo riso

¹⁹ A. Fogazzaro, *Il canto del trionfo di Cristo* in Idem, *Scritti di teoria e di critica letteraria*, cit., pp. 199-200.

²⁰ *Ivi*, p. 200.

²¹ D. Alighieri, *Canto XXIII* in Idem, *Divina Commedia. Paradiso*, cit., p. 635 (v. 34).

²² *Ivi*, p. 639 (vv. 70-72).

²³ D. Alighieri, *Canto XXI* in Idem, *Divina Commedia. Paradiso*, cit., p. 579 (vv. 4-6).

²⁴ D. Alighieri, *Canto XXIII* in Idem, *Divina Commedia. Paradiso*, cit., p. 636 (vv. 46-48).

e quanto il santo aspetto facea mero²⁵

Quel sorriso divino e la luminosità del sembiante di Beatrice che da esso derivano non potrebbero essere oggetto di canto nemmeno se venissero in soccorso tutte le lingue dei maggiori poeti del mondo (lingue che Polimnìa, musa della lirica, e le sue sorelle avevano nutrito con l'ispirazione). Di conseguenza non si arriverebbe alla millesima parte del vero mettendo in versi il "santo riso" e il "santo aspetto" di lei. Il topos dell'ineffabilità è una costante di tutta la cantica del Paradiso. Già alla fine del canto precedente, Dante ormai prossimo alle visioni ultime e supreme del poema, come quella del trionfo di Cristo, invoca le stelle della costellazione dei Gemelli per chiedere la virtù necessaria ad affrontare il *passo forte*, cioè l'impresa di descrivere le ultime mirabili visioni del Paradiso. Come evidenzia Giuseppe Ledda "gli scacchi e gli abbagliamenti che il pellegrino deve subire hanno anche una funzione di rafforzamento della sua facoltà visiva attraverso prove sempre più impegnative".²⁶ In realtà lo sguardo di Beatrice, infuocato perché ardente d'amore, appare a Dante indicibile già prima della scena del trionfo: "Pariemi che 'l suo viso ardesse tutto,/e li occhi avea di letizia sì pieni,/che passarmen convien senza costrutto".²⁷ Ciò a cui si assiste in queste due scene, quella dello sguardo infuocato e quella del "santo riso" di Beatrice, mette in luce "lo scacco linguistico del poeta rispetto al contenuto della visione"²⁸ che nel secondo caso Dante personaggio può ammirare in virtù del suo potenziamento visivo a seguito dello spettacolo del Cristo trionfante. Ma prima del potenziamento benefico lo splendore del Cristo provocherà uno scacco della vista e, come già ricordato, un *excessus mentis* rappresentato, nota ancora Ledda, secondo i canoni della descrizione dell'esperienza mistica offerta da Riccardo di San Vittore nel suo

²⁵ *Ivi*, p. 637 (vv. 55-60).

²⁶ G. Ledda, *La guerra della lingua. Ineffabilità, retorica e narrativa nella «Commedia» di Dante*, Ravenna, Longo Editore, 2002, p. 283.

²⁷ D. Alighieri, *Canto XXIII* in *Idem, Divina Commedia. Paradiso*, cit., p. 633 (vv. 22-24).

²⁸ G. Ledda, *La guerra della lingua. Ineffabilità, retorica e narrativa nella «Commedia» di Dante*, Ravenna, Longo Editore, 2002, p. 286. In *Teologia e retorica dell'ineffabilità nella Commedia di Dante* lo stesso Ledda mette in evidenza come sia proprio per la santità di ciò che si sta poetando, il volto e il sorriso di Beatrice in cui si riflettono la bellezza divina, che il poema viene definito per la prima volta in questo canto "lo sacro poema" (v. 62), nome che sarà ripreso successivamente nel canto venticinquesimo del *Paradiso* "l poema sacro" (Cfr. G. Ledda, *Teologia e retorica dell'ineffabilità nella Commedia di Dante* in AA. VV., *Le teologie di Dante, Atti del Convegno internazionale di Studi, 9 novembre 2013*, a cura di G. Ledda, Ravenna, Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, 2015, p. 282).

Benjamin Maior. Appare forse come una forzatura critica da parte del vicentino quella di negare qualsiasi qualità mistica nell'approccio di Dante al *triumphum Christi*: "Davanti a Cristo Dante è sempre un teologo e non altro che un teologo"²⁹ afferma nel suo commento al canto. Dove, invece, Fogazzaro aveva molto probabilmente colto nel segno era nella sottolineatura di una maggiore predisposizione mistica nei confronti dell'amore e quindi di Beatrice. Egli sostiene, infatti, che Dante

è l'amante mistico che con uno sforzo d'intelletto e di fantasia, per un fine di riforma interiore, per il religioso fine di salvarsi dagli assalti delle passioni e per la gioia divina di glorificare davanti al mondo una creatura amata, ha rattivato in sé il primo non mai spento amore [...] Lo ha rattivato e sublimato, trasformando il fantasma della sua diletta morta in un essere di tanto sovrumana sapienza teologica.³⁰

e ancora, più avanti Fogazzaro aggiunge:

[egli] era un mistico in amore, comunicava misticamente collo spirito della donna diletta, in esso smarriva quasi la coscienza della propria persona, come la smarrisce l'asceta rapito in Dio. Questi nel suo rapimento sale a visioni e a sensazioni divine; così sale Dante i cieli rapito da Beatrice per virtù di onde mistiche, di raggi oscuri fluenti a lei dagli occhi del Poeta quando egli la vede volgere i propri all'alto.³¹

Beatrice, nel passaggio dalla Vita Nova alla Divina Commedia, diviene da oggetto di un desiderio sentimentale un oggetto di desiderio spirituale capace di elevare l'animo del poeta, attraverso un processo di ascensione mistica, fino alle alte spere del Paradiso. Eppure anche nel suo sembiante paradisiaco, ci rammenta lo scrittore vicentino, ella mantiene la sua femminilità di donna e femminilmente desidera per sé lo sguardo del suo Poeta "desidera bearlo della propria cresciuta bellezza",³² come quando lo invita a rimirare il suo sorriso nel passo succitato. Dopo la visione del trionfo di Cristo, questi risale in alto e Beatrice invita Dante ad osservare Maria e i santi, servendosi di figure come luci e fiori per dare forma sensibile a creature spirituali: "Quivi è la rosa in che 'l verbo divino/carne si fece; quivi son li gigli/al cui odor si prese il buon cammino".³³ Se l'apparizione di Cristo abbaglia Dante, quella di Maria lo inebria della sua dolcezza. La *rosa mystica*, ossia Maria, spesso evocata con questa metafora nei testi cristiani, come quelli di Bernardo e le litanie lauretane, è oggetto delle preghiere quotidiane da parte del

²⁹ A. Fogazzaro, *Il canto del trionfo di Cristo* in Idem, *Scritti di teoria e di critica letteraria*, cit., p. 199.

³⁰ *Ivi*, p. 201.

³¹ *Ivi*, pp. 202-203.

³² *Ivi*, p. 204.

³³ D. Alighieri, *Canto XXIII* in Idem, *Divina Commedia. Paradiso*, cit., pp. 639-640 (vv. 73-75).

poeta: “Il nome del bel fior ch’io sempre invoco/e mane e sera, tutto mi ristringhe/l’animo ad avvisar lo maggior foco”.³⁴ È un inno di lode quello che Dante innalza in questi versi nei confronti di colei che sarà invocata come dispensatrice di misericordia nell’ultimo canto del Paradiso. Maria rappresenta, in effetti, nella tradizione cristiana, il tramite tra l’umano e il divino, proprio in virtù dell’incarnazione di cui si fa strumento a seguito dell’annuncio dell’angelo Gabriele: “Io sono amore angelico, che giro/l’alta letizia che spira del ventre/che fu albergo del nostro disiro”³⁵ versi in cui vengono riecheggiate le parole della preghiera mariana dell’Ave Maria: “et benedictus fructus ventris tui”.³⁶ Nota il Fogazzaro, nel suo commento, come la teologia mariana di Dante è la stessa di Sant’Ireneo il quale “pone il fondamento di ogni maggiore glorificazione della Vergine nelle semplici parole: *de qua natus est Jesus*”,³⁷ e di San Tommaso con la sua dottrina sull’assunzione corporea di Maria in cielo. Dante, inoltre, fonda il suo culto mariano sui grandi mistici come Tommaso da Kempis, tant’è che egli dirige a lei il suo affetto più tenero. Egli guarda alla Vergine come alla “castità ideale”, come a una “fonte purificante” per l’anima. D’altronde il Paradiso, ci ricorda Fogazzaro, è in Dante anche *luogo*, ma soprattutto *stato*: è la gioia interna e spirituale di un’unione intima con Dio, gioia di cui è solo pallida imago la gioia dell’artista quando crea, nella sua meditazione, “una forma sublime di bellezza”,³⁸ quella bellezza cui Fogazzaro ha dedicato pagine memorabili nel suo discorso raccolto in *Ascensioni umane* (Milano, Baldini & Castoldi, 1899) e intitolato *Per la bellezza di un’idea*, in cui lo scrittore vicentino confessa come il libro dello scienziato Joseph Le Conte su *L’Evoluzione e le sue relazioni col pensiero religioso* gli abbiano rivelato “una bellezza sensibile del Bene superiore ai sensi, del Bene puramente morale”.³⁹ Nell’ambito della poetica fogazzariana, le ascensioni umane e spirituali sono un topos ricorrente: basti pensare agli scenari montani delle prime opere poetiche, come

³⁴ D. Alighieri, *Canto XXIII* in Idem, *Divina Commedia. Paradiso*, cit., p. 641 (vv. 88-90).

³⁵ *Ivi*, p. 643 (vv. 103-105).

³⁶ Sulla preghiera nel *Paradiso* di Dante si veda il capitolo *Anime danzanti in Paradiso* del saggio di Alessandro Vettori *L’Ascesa a Dio. Tipologie della preghiera nella Commedia di Dante*, in cui Vettori mette in evidenza come in questa cantica la preghiera assurga alla funzione di “glorificazione generale dell’amore, della bellezza e della bontà di Dio” (Cfr. A. Vettori, *L’Ascesa a Dio. Tipologie della preghiera nella Commedia di Dante*, traduzione di P. Scartoni, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2021, p. 153).

³⁷ A. Fogazzaro, *Il canto del trionfo di Cristo* in Idem, *Scritti di teoria e di critica letteraria*, cit., p. 205.

³⁸ *Ivi*, p. 209.

³⁹ A. Fogazzaro, *Per la bellezza di un’idea* in Idem, *Ascensioni umane. Teoria dell’evoluzione e filosofia cristiana*, a cura di P. Rossi, Milano, Longanesi, 1977, pp. 111-112.

Miranda (1874) e *Valsolda* (Milano, Brigola, 1876), quest'ultima una raccolta di liriche dedicate agli scenari naturali lungo la linea di confine tra l'Italia e la Svizzera. Sono questi, luoghi d'elezione per una buona parte della produzione letteraria fogazzariana, in cui si riflette anche l'esperienza autobiografica delle vacanze presso la villa che la famiglia del ramo materno possedeva a Oria, sul lago di Lugano. Già Ernesto Travi ha individuato i due fattori ambientali principali dell'opera fogazzariana nei monti e nel lago, ribadendo l'importanza della regione valsoldese nell'ambito della geografia letteraria dell'autore vicentino: non a caso quello che è considerato da molti critici il capolavoro di Fogazzaro, ossia il romanzo *Piccolo Mondo Antico* (Milano, Galli, 1895), ha proprio la villa di Oria come *setting* principale. A ciò si aggiunga una passione giovanile per le descrizioni paesistiche da *baedeker*, a cui l'autore attinge a piene mani per opere descrittive, come *Il Diario di viaggio in Svizzera*, o in opere letterarie, come *Il mistero del poeta*⁴⁰ (Milano, Galli, 1888), romanzo che trae ispirazione dagli appunti annotati dal Fogazzaro nel *Taccuino bavarese* (titolo in tedesco *Werkbüchlein*, 1885), appartenenti al Fondo Roi della Biblioteca Bertoliana di Vicenza e pubblicati dall'Accademia Olimpica nel 2011 in un'edizione a cura di Luciano Morbiato. Nonostante la scrittura tachigrafica del *Taccuino*, questi appunti frammentari, presi durante un viaggio in Germania nella primavera del 1885, costituiscono un serbatoio importante di "immagini e visioni",⁴¹ nota giustamente il Morbiato, per l'elaborazione degli scenari paesistici descritti poi nel romanzo del 1888. Il *Werkbüchlein*, titolo desumibile dalla copertina color madreperla del taccuino, contiene solo nella prima parte annotazioni circa alcune località della Baviera (Monaco, Norimberga, Eichstätt) mentre le pagine rimanenti si riferiscono ad altre regioni della Germania, come la Renania (Colonia), l'Alsazia (Strasburgo), all'epoca sotto l'influenza tedesca, e la zona di Heidelberg. Il loro carattere estemporaneo deriva proprio dall'essere annotate rapidamente durante gli spostamenti del viaggio, spesso in treno, rendendo talvolta la scrittura di ardua decifrazione. Ma il giornale del viaggio in Germania, è, come sostiene Morbiato, il romanzo *Il Mistero del poeta* in cui i contenuti del taccuino sono stati travasati rielaborandoli. Composto, grosso modo tra il 1885 e l'inizio del 1888 (il manoscritto a CFo.B.2 (Fondo Roi) porta in calce la datazione 7 settembre 1887 (un secondo finale è datato febbraio 1888), mentre il manoscritto b con

⁴⁰ Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche de *Il mistero del poeta* mi permetto di rimandare alla mia monografia *Antonio Fogazzaro: elaborazione della poetica e ricezione internazionale*, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2022.

⁴¹ L. Morbiato, *Introduzione* ad Antonio Fogazzaro, *Taccuino bavarese (Werkbüchlein, 1885)*, a cura di L. Morbiato, Vicenza, Accademia Olimpica, 2011, p. 12.

segnatura CF.3.2 (Fondo Rumor) stesura definitiva del romanzo mostra, come datazione della lettera di presentazione del manoscritto del “Poeta” al direttore della rivista “Nuova Antologia”, l’iscrizione 15 novembre 1887) il testo del romanzo viene presentato come un memoriale di un poeta innominato ad un’amica, la quale consegna il manoscritto al Fogazzaro. Quest’ultimo non è, dunque, nella finzione letteraria, l’autore del *Mistero*, ma semplicemente colui che lo invia al direttore della rivista, accompagnandolo con una lettera di presentazione. La trama, come già esplicitato, riprende alcuni episodi autobiografici vissuti dal Fogazzaro: un Poeta incontra nella località montana di Lanzo d’Intelvi (tra i laghi di Como e di Lugano) una giovane donna di origine inglese di nome Violet Yves risiedente in Germania ove è sostenuta economicamente dagli zii. Nella realtà autobiografica l’autore vicentino incontrò, nella medesima località alpina, una donna americana di nome Ellen Starbuck, la cui famiglia era di Nantucket, un’isola di fronte alla costa del Massachusetts. La voce di Violet è quella che il Poeta ha udito in sogno due volte a distanza di nove anni, innamorandosene senza ancora aver visto in volto la persona in questione. Violet, che prova qualcosa per il Poeta pur senza ammetterlo subito (di lui ha già letto il poemetto sentimentale intitolato *Luisa*), è disillusa sull’amore dopo aver vissuto una passione giovanile che le ha arrecato infine dolore e sofferenza. Così ella parte per un viaggio verso l’Italia centro-meridionale per poi rientrare in Germania. Il poeta cerca di inseguirla, passando per Napoli e Roma e raggiungendo, infine, Norimberga ove dapprima si aggrega alla compagnia dei suoi amici partecipando a una festa popolare nei boschi di Eichstätt, successivamente riesce a farle rompere un fidanzamento con il professor Topler, insegnante presso il ginnasio di Eichstätt:

Eichstätt? Il nome non mi era nuovo; mi sembrava di averlo letto il giorno prima sulla fronte di una stazione solitaria fra colli e boschi, e fors’anche udito dai miei amici di Monaco. Uscii nella strada assai soddisfatto di questo primo raggio di luce. Pioveva ancora, nessuna finestra della casa Yves si era aperta. Pensai di ritornare all’albergo e di cercare Eichstätt nel mio Baedeker.⁴²

Dopo un breve periodo trascorso in Italia, il Poeta raggiunge Violet sul Reno, visitando le città di Colonia e Heidelberg, nonché alcune piccole cittadine sulla sponda del fiume in compagnia della giovane donna sofferente per una insufficienza cardiaca. Nonostante le nozze vengano affrettate e gli sposi decidano di lasciare la Germania per trasferirsi in Italia onde evitare a Violet la minaccia costituita da un vecchio pretendente dai modi violenti, nel treno che dovrebbe portare i novelli sposi verso il Sud la comparsa del

⁴² A. Fogazzaro, *Il mistero del Poeta*, a cura di L. Morbiato, prefazione di F. Finotti, Venezia, Marsilio, 2017, p. 175.

maniaco provoca la tragedia: Violet muore per un attacco cardiaco e al Poeta non resta che il ricordo sublime di un amore eccelso. Le allusioni letterarie a Dante, come nota Elena Landoni,⁴³ sono diverse e lapalissiane, soprattutto se si prende a riferimento il libello giovanile della *Vita Nova*: innanzitutto il sogno del Poeta che si ripete due volte a distanza di nove anni (un evidente riferimento al simbolismo numerico dantesco legato alla figura di Beatrice), il sogno premonitore che preannuncia l'incontro con Violet Yves, la persistenza del sentimento amoroso anche dopo la morte dell'amata e soprattutto la sua funzione di innalzamento e purificazione nei confronti dell'animo del Poeta e infine la struttura stessa del romanzo che si presenta nella forma del *prosimetrum*, con la stessa alternanza tra prosa e poesia presente nel libello della *Vita Nova*. Circa la funzione purificatrice svolta da Violet nei confronti del Poeta, il quale nel momento del lor primo incontro era in fuga da un fatuo amore giovanile, si potrebbe addurre come prova questo passaggio del romanzo in cui il protagonista maschile è in viaggio su un battello a vapore verso Magonza:

Io le dicevo [riferendosi a Violet] tutti i miei pensieri, tutti i movimenti buoni e cattivi dell'anima mia con la stessa sete di sincerità, per così dire, che avrei dovuto provare parlando a Dio. Quanto più era penoso e umiliante per me di confessarmi a lei, con tanto maggior ardore lo facevo. Se talvolta ho dubitato di un atto o di un pensiero che fossero o non fossero riprovevoli, mi bastò sempre a chiarirmi di ogni dubbio e mi basta ancora il giudizio recatone dentro a me da quella invisibile Violet che sempre fu ed è nella mia coscienza; giudizio sicuro e severo, ben più severo di quello che ne recava la Violet esterna, visibile.⁴⁴

Violet (anche nella sua forma invisibile, ciò evocata dalla fantasia del poeta) diviene, dunque, una sorta di novella Beatrice a cui il poeta confessa le proprie debolezze come Dante fa con la gentilissima nel Paradiso Terrestre, prima di ascendere al terzo regno. Quella che vive il misterioso poeta con Violet è una connessione intima profonda testimoniata dai seguenti versi, composti sul battello: "Nel mio mortal tu vivi, imago eterna;/ Ami negli amor miei, ne' pensier pensi,/E, più divisa da' terreni sensi,/A la mia coscienza sei più interna".⁴⁵ Proprio come Dante verso la fine del libello giovanile tornava col pensiero alla sua amata Beatrice, anche in questo romanzo fogazzariano il Poeta

⁴³ Cfr. E. Landoni, *Antonio Fogazzaro e i cavalieri dello spirito. Ascesa di un opinion leader tra Otto e Novecento*, Genova, Edizioni San Marco dei Giustiniani, 2004, p. 231.

⁴⁴ A. Fogazzaro, *Il mistero del Poeta*, cit., p. 294.

⁴⁵ *Ibidem*.

custodisce nella sua coscienza il ricordo vivo di Violet nonostante siano passati dieci anni dalla sua morte, come si evince dal capitolo conclusivo:

Debbo pur dire, o infinitamente cara [...], quanto sei viva per me e qual è il frutto della nostra unione da che sei fatta invisibile [...] Sento Violet, di tratto in tratto, in quella parte dell'anima dove nascono i pensieri senza la nostra volontà [...] A lei sottopongo ancora ogni parola, ogni pensiero, ogni azione della mia vita, e non è possibile ch'io resti mai più in un dubbio grave circa i miei doveri verso Dio e verso gli uomini, tanto è pronto e netto il suo consiglio, il quale ha tuttavia un'impronta personale benché alquanto mutata; ha voglio dire, l'impronta delle sue idee, della sua rettitudine [...].⁴⁶

Il sogno della voce di Violet è ciò che ha tratto il poeta fuori “dall'abisso”, ed anche ora nel suo stato invisibile “felice, vicino a Dio”⁴⁷ ella favorisce un'ascensione spirituale dell'animo del Poeta. *Il Mistero* è un romanzo in cui la geografia esteriore, dissimilmente dalla *Commedia*, non si dipana verticalmente, bensì orizzontalmente secondo i procedimenti tipici di una certa letteratura odepórica che si fonda sulla lettura delle guide di viaggio, e, come già ricordato, su una reale esperienza odepórica in Germania da parte di Fogazzaro stesso. Certo il *Taccuino baverese* ha solo una valenza indicativa e non prescrittiva, basti pensare all'eliminazione della deviazione nella regione dell'Alsazia. Se di Monaco, nel romanzo, viene rievocato solo l'*Englischer Garten* e non la visita alle pinacoteche, la tappa nella cittadina di Eichstätt costituisce uno snodo narrativo importante con la confessione reciproca da parte dei protagonisti, nei boschi della natura circostante, del loro sentimento amoroso. Non mancano allusioni ai tipici paesaggi architettonici che rimandano a un medioevo germanico come i “pinnacoli perduti nei vapori”⁴⁸ della nebbia della città di Norimberga o “le torri colossali del Duomo di Colonia”.⁴⁹ Eppure, il costante movimento dei protagonisti tra Italia e Germania non impedisce loro un movimento, altrettanto importante, che consiste nel viaggio interiore della propria anima. C'è da dire che rispetto alla *Vita Nova* e alla *Commedia*, due prodotti letterari tipici della mentalità medievale, *Il Mistero del Poeta*, pur nella palese tendenza a considerare l'opera letteraria di Dante un importante ipotesto, è comunque frutto di una mentalità e di tempi decisamente più moderni. Violet, rispetto a Beatrice, ha dei caratteri che la distinguono come un'eroina *fin de siècle*, non la *femme fatale* di tanta letteratura dannunziana, ma una donna virtuosa con una psicologia tuttavia complessa (anche lei si

⁴⁶ *Ivi*, pp. 332, 333 e 334.

⁴⁷ *Ivi*, p. 335.

⁴⁸ *Ivi*, p. 173.

⁴⁹ *Ivi*, p. 312.

evolve dal pessimismo iniziale tale da renderle caro un autore come Leopardi a una maggiore consapevolezza dei propri sentimenti e della propria volontà di emancipazione dagli zii che la vorrebbero sposa del professor Topler) e un difetto fisico, che nel renderla malata la rende, al contempo, un essere (secondo i dettami della letteratura decadente) privilegiato, in quanto capace di una sensibilità fuori dal comune. D'altro canto, l'assenza del corpo di Violet dopo il suo trapasso non è vissuta in modo indolore dal Poeta, ne sono prova i cimeli appartenuti a lei e dal protagonista conservati a distanza di molti anni. Ma è nell'assenza fisica che questo amore eccelso prova la sua tenacia e persistenza. Violet è così, da un lato, la donna ispirata al Fogazzaro da Miss Ellen Starbuck e dal suo pessimismo di "ascendenza puritana"⁵⁰ e di cui il vicentino trasferirà nella finzione narrativa la dolcezza della voce e l'amarezza del cuore⁵¹ anche se dietro questa donna dello schermo, in realtà, si cela (come messo in evidenza anni fa da Piero Nardi e ribadito di recente da Luciano Morbiato) la figura più prossima di Felicitas Buchner, giovane istituttrice bavarese, per la quale il vicentino provò un sentimento fortemente idealizzato. Ma Violet è anche una novella Beatrice la quale, anche dopo il suo distacco dalla vita terrena, continua ad esercitare il suo benefico influsso sull'amato promuovendone l'ascensione mistica come nella famosa leggenda persiana del Diletto,⁵² sull'unità nell'amore: "Dimenticare se stesso, uscire di se stesso è l'ultimo sforzo dell'ascetismo religioso, ed è pure il maggiore slancio di chi veramente ama"⁵³ così afferma Fogazzaro nel discorso tenuto al Circolo Filologico di Firenze nel marzo 1887 e intitolato *Un'opinione di Alessandro Manzoni* e in cui il vicentino, si dissociava dall'idea dello scrittore lombardo di astenersi dalla materia amorosa in letteratura in quanto l'amore è già più diffuso di quanto necessario alla sopravvivenza della specie umana. In realtà, per Fogazzaro, l'amore, se trattato in modo nobilitante, può essere d'ispirazione per le più elevate idealità e può prefigurare l'unione mistica con il Creatore. Il tutto dipende da come tale amore viene rappresentato. Certo è che per Fogazzaro: "L'ascensione di Dante

⁵⁰ L. Morbiato, *Una figura nello specchio del poeta* in Antonio Fogazzaro – Ellen Starbuck, *Carteggio (1885-1910)*, a cura di L. Morbiato, Vicenza, Accademia Olimpica, 2000, p. 30.

⁵¹ Cfr. Lettera di Antonio Fogazzaro a Ellen Starbuck del 6 novembre 1885 in Antonio Fogazzaro – Ellen Starbuck, *Carteggio (1885-1910)*, cit., p. 147.

⁵² Si tratta di una leggenda presente nel *Mathnawi*, opera di Rumi (1207-1273).

⁵³ A. Fogazzaro, *Un'opinione di Alessandro Manzoni* in Idem, *Scritti di teoria e di critica letteraria*, cit., p. 115.

de claritate in claritatem per virtù ‘degli occhi pieni/Di faville d’amor, così divini’⁵⁴” rappresenta un simbolo, ossia “l’ideale di ogni rappresentazione letteraria d’amore”.⁵⁵

BIBLIOGRAFIA

Fonti

A. Fogazzaro, *Ascensioni umane. Teoria dell’evoluzione e filosofia cristiana*, a cura di P. Rossi, Milano, Longanesi, 1977.

A. Fogazzaro, *Il mistero del Poeta*, a cura di L. Morbiato, prefazione di F. Finotti, Venezia, Marsilio, 2017

A. Fogazzaro, *Scritti di teoria e di critica letteraria*, a cura di E. Landoni, Milano, Edizioni di Teoria e Storia Letteraria, 1983.

Antonio Fogazzaro – Ellen Starbuck, *Carteggio (1885-1910)*, a cura di L. Morbiato, Vicenza, Accademia Olimpica, 2000.

Antonio Fogazzaro, *Taccuino bavarese (Werkbüchlein, 1885)*, a cura di L. Morbiato, Vicenza, Accademia Olimpica, 2011.

Studi

2002

G. Ledda, *La guerra della lingua. Ineffabilità, retorica e narrativa nella «Commedia» di Dante*, Ravenna, Longo Editore, 2002.

2004

E. Landoni, *Antonio Fogazzaro e i cavalieri dello spirito. Ascesa di un opinion leader tra Otto e Novecento*, Genova, Edizioni San Marco dei Giustiniani, 2004.

2008

AA. VV., *L’idea e l’immagine dell’universo nell’opera di Dante. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Ravenna, 12 novembre 2005*, introduzione di A. M. Chiavacci Leonardi, Ravenna, Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, 2008.

2015

AA. VV., *Le teologie di Dante, Atti del Convegno internazionale di Studi, Ravenna, 9 novembre 2013*, a cura di Giuseppe Ledda, Ravenna, Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, 2015.

2021

A. Vettori, *L’Ascesa a Dio. Tipologie della preghiera nella Commedia di Dante*, traduzione di P. Scartoni, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2021.

2022

S. Evangelista, *Antonio Fogazzaro: elaborazione della poetica e ricezione internazionale*, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2022.

⁵⁴ D. Alighieri, *Paradiso IV*, (vv. 139-140).

⁵⁵ A. Fogazzaro, *Un’opinione di Alessandro Manzoni* in Idem, *Scritti di teoria e di critica letteraria*, cit., p. 123.